

IPAKCHILIK TARMOG‘INING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O‘RNI VA XUSUSIYATLARI

Elboyeva Shaxzoda Olim qizi

Toshkent Davlat Agrar Universiteti, assistent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986607>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ipakchilik tarmog‘ining milliy iqtisodiyotdagi o‘rni va rivojlanish xususiyatlari tizimli hamda kompleks yondashuv asosida keng qamrovli tahlil qilingan. Tadqiqotda tarmoqning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga ta’siri, qo‘shilgan qiymat zanjirini shakllantirishdagi roli, eksport salohiyati hamda hududiy ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashdagi ahamiyati nazariy va amaliy jihatdan asoslangan. Shuningdek, ipakchilikning biologik, texnologik va tashkiliy xususiyatlari iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan yoritilgan. Klaster modeli va innovatsion rivojlanish yo‘nalishlari asosida tarmoqni modernizatsiya qilish istiqbollari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: ipakchilik, pilla yetishtirish, qo‘shilgan qiymat zanjiri, klaster modeli, eksport salohiyati, bandlik, innovatsiya.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the role and developmental characteristics of the sericulture sector in the national economy using a systematic and integrated approach. The study examines the sector’s impact on macroeconomic indicators, its role in forming value-added chains, export potential, and contribution to regional socio-economic stability, substantiated from both theoretical and practical perspectives. Furthermore, the biological, technological, and organizational features of sericulture are analyzed in terms of economic efficiency. Prospects for modernizing the sector based on cluster models and innovative development strategies are also discussed.

Аннотация. В данной статье представлен всесторонний анализ роли и особенностей развития шелководческой отрасли в национальной экономике на основе системного и комплексного подхода. Исследование рассматривает влияние отрасли на макроэкономические показатели, её роль в формировании цепочек добавленной стоимости, экспортный потенциал и вклад в социально-экономическую стабильность регионов, обоснованный как теоретически, так и практически. Кроме того, биологические, технологические и организационные особенности шелководства анализируются с точки зрения экономической эффективности. Обсуждаются перспективы модернизации отрасли на основе кластерной модели и инновационных стратегий развития.

Kirish

Ipakchilik Markaziy Osiyo hududida qadimdan iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri bo‘lgan. O‘zbekistonda ipak ishlab chiqarish Buyuk Ipak yo‘li davridan boshlab xalqaro savdo munosabatlarida strategik ahamiyat kasb etgan. Hozirgi globallashuv va sanoat modernizatsiyasi sharoitida ipakchilik yuqori qo‘shilgan qiymat yaratuvchi, mehnat sig‘imi yuqori va eksportga yo‘naltirilgan tarmoq sifatida milliy iqtisodiyot barqarorligiga sezilarli hissa qo‘shadi.

Tadqiqotning maqsadi – ipakchilik tarmog‘ining iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni, xususiyatlari va samaradorligini oshirish yo‘nalishlarini ilmiy asoslashdir.

Usullar

Tadqiqot tizimli va kompleks yondashuv asosida olib borilgan. Makroiqtisodiy tahlil, qo‘shilgan qiymat zanjiri va eksport ko‘rsatkichlari, shuningdek, hududiy bandlik va ijtimoiy barqarorlik indikatorlari o‘rganilgan. Empirik ma‘lumotlar O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi va ilmiy manbalardan olindi. Klaster modeli va innovatsion texnologiyalarni tahlil qilish orqali tarmoqni modernizatsiya qilish imkoniyatlari aniqlangan.

Ipakchilik tarmog‘ining iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni

1. **Makroiqtisodiy ahamiyati**-Ipakchilik YAİM tarkibida qishloq xo‘jaligi va yengil sanoat ulushini oshirishga xizmat qiladi. Xomashyo yetishtirishdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo‘lgan qo‘shilgan qiymat zanjiri multiplikativ iqtisodiy samaradorlikni yuzaga keltiradi.

2. **Bandlik va ijtimoiy barqarorlik**-Ipakchilik mehnat sig‘imi yuqori bo‘lgan soha sifatida, ayniqsa qishloq hududlarida aholi bandligini ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi. Pilla yetishtirish jarayonida oilaviy tadbirkorlik va kooperatsiya shakllari keng qo‘llaniladi. Bu esa aholi daromadlarini diversifikatsiya qilish, migratsiya oqimini kamaytirish hamda hududiy ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

3. Eksport va valyuta tushumlari

Tabiiy ipak mahsulotlari xalqaro bozorda ekologik toza va yuqori sifatli mahsulot sifatida baholanadi. Ipak gazlama, tayyor kiyim-kechak va hunarmandchilik mahsulotlari yuqori qo‘shilgan qiymatga ega bo‘lib, eksport tarkibida muhim o‘rin egallaydi. Bu esa milliy iqtisodiyotning tashqi savdo balansini mustahkamlash va valyuta tushumlarini ko‘paytirishga xizmat qiladi.

4. Tarmoqlararo integratsiya va klasterlashuv

Ipakchilik qishloq xo‘jaligi (tut plantatsiyalari va pilla yetishtirish), sanoat (ip yigirish, to‘qimachilik, tikuvchilik), logistika va savdo infratuzilmasini qamrab oluvchi ko‘p bosqichli tizimdir. Klaster yondashuvi asosida ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini yagona texnologik zanjirga birlashtirish samaradorlikni oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi.

Ipakchilik tarmog‘ida qo‘shilgan qiymat zanjiri va iqtisodiy samaradorlik

1-jadval

Qo‘shilgan qiymat zanjiri bosqichi	Asosiy faoliyat	Iqtisodiy samaradorlik	Eksport salohiyati	Mehnat sig‘imi
Xomashyo yetishtirish	Tut plantatsiyalari, pilla boqish	Mahsulot hajmi va sifati	O‘rta	Yuqori
Pilla ishlab chiqarish	Pilla yig‘ish, tozalash	Qo‘shilgan qiymat hosil qiladi	Yuqori	Yuqori
Ip yigirish va to‘qimachilik	Ip ip qilish, gazlama ishlab chiqarish	Tayyor mahsulot sifati oshadi	Yuqori	O‘rta
Tayyor mahsulot	Kiyim-kechak, hunarmandchilik	Bozor raqobatbardoshligi oshadi	Yuqori	O‘rta
Eksport	Xorijiy bozorlar	Valyuta tushumlarini oshiradi	Eng yuqori	Past

Ipakchilik tarmog‘ining o‘ziga xos xususiyatlari

1. Biologik omillarga bog‘liqlik

Pilla yetishtirish jarayoni biologik siklga asoslangan bo‘lib, mavsumiylik va agroiqlim sharoitlariga yuqori darajada bog‘liq. Bu esa ishlab chiqarish hajmi va sifat ko‘rsatkichlariga bevosita ta’sir etadi.

2. Mehnat sig‘imining yuqoriligi

Ipakchilikda qo‘l mehnati ulushi nisbatan yuqori bo‘lib, ayniqsa dastlabki bosqichlarda mexanizatsiya darajasi cheklangan. Shu sababli ishlab chiqarish tannarxida mehnat xarajatlari salmoqli o‘rin egallaydi.

3. Qo‘shilgan qiymat zanjirining murakkabligi

Ipakchilik xomashyo yetishtirishdan boshlab tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo‘lgan bir necha texnologik bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Har bir bosqichda qo‘shilgan qiymat shakllanib, yakuniy mahsulotning raqobatbardoshligi ta’minlanadi.

4. Innovatsion rivojlanish imkoniyatlari

Seleksiya ishlari, biotexnologiyalar, avtomatlashtirilgan yigirish va to‘qimachilik uskunalari joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin. Raqamli texnologiyalar asosida logistika va marketing tizimini takomillashtirish esa eksport salohiyatini kengaytiradi.

5. Ekologik va “yashil iqtisodiyot”ga mosligi

Tabiiy ipak biologik parchalanadigan va ekologik xavfsiz mahsulot hisoblanadi. Bu esa uni barqaror rivojlanish tamoyillariga mos ravishda ishlab chiqarish va iste’mol qilish imkonini beradi. Ipakdan nafaqat ipak tolasi olinadi balki uning chiqindilaridan ham qayta foydalaniladi.

Xulosa

Ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ipakchilik tarmog‘i iqtisodiy rivojlanishning muhim drayverlaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. U bandlikni ta’minlash, hududiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash, eksport salohiyatini oshirish hamda tarmoqlararo integratsiyani kuchaytirish orqali milliy iqtisodiyotning barqaror o‘shiga xizmat qiladi.

Kelgusida ipakchilikni modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va klaster asosidagi boshqaruv tizimini rivojlantirish orqali ushbu tarmoqning iqtisodiyotdagi strategik ahamiyatini yanada kuchaytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev “ Ipakchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish bo‘yicha chora – tadbirlar to‘g‘risidagi 2023-yil 24- fevral P.Q- 73-son qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. Qishloq xo‘jaligi va sanoat ko‘rsatkichlari bo‘yicha yillik statistik to‘plam. – Toshkent, 2022.
3. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1985.
4. Abdug‘aniyev A.A. Agrar siyosat va qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
5. Abdug‘aniyev A.A., Qosimov B.Y. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
6. Toshkent davlat agrar universiteti olimlari jamoasi. Agrar sohani modernizatsiya qilishning nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent, 2020.